

O'ZBEK ADABIYOTIDA MUXAMMAS JANRINING O'RGANILISHI

Fayziyeva Gulshan Hayitovna,
BuxDU mustaqil izlanuvchisi

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada mustaqillik davri o'zbek adabiyoti va uning o'ziga xos jihatlari to'g'risida fikr yuritilib, mumtoz janrlar va ularning badiiy adabiyotga tutgan o'rni haqida ma'lumotlar beriladi. Istiqlol davri adabiyotida mumtoz janrlardan biri muxammaslar tahlil qilinib, ularning mohiyati ochib berishga harakat qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** istiqoldavri, mumtoz janrlar, muxammas, badiiy til, adabiyot.*

***Annotation.** In this article Uzbek literature of the period of independence and its specific aspects are considered, information about classical genres and the position of their fiction are given. One of the classical genres in the literature are analyzed and their essence is made to reveal.*

***Key words:** the period of independence, classical genres, artistic language, literature.*

Muxammas – lirik tur janrlaridan biri. Bizga ma'lumki, lirik turdagi asarlar quyidagicha tasnif qilinadi:

- 1) mazmun jihatdan lirik janrlar,
- 2) shakl jihatdan lirik janrlar,
- 3) misra va band tuzilishiga ko'ra tasnif qilinadigan janrlar.

Muxammas lirik tasnifning uchinchi turi, misra va band tuzilishiga ko'ra tasnif etiladigan janrlar sirasiga kiradi.

Lirikada misralar soni va band tuzilishiga qarab xillarga ajratiluvchi janrlar ham mavjudki, ularga mumtoz adabiyotdagi musammat turlari, hozirgi she'riyatdagi to'rtliklar kiradi. Lirik janrlarning biri ikkinchisiga o'xshab ketuvchi xususiyatlari bilan birga, bir janrni boshqalaridan farqlab turuvchi, o'ziga xos janriy belgisini ko'rsatib turuvchi "biografiyasini" tayin etuvchi yetakchi xususiyatlar bo'ladi. Shu yetakchi xususiyatlarga qarab ularning janri aniqlanadi [1].

Adabiyotshunoslik nazariyasi, adabiyotshunoslik lug'atlarda muxammaslar tarifi quyidagicha:

Muxammas (arabcha - beshlik) har bir bandi besh misradan iborat bo'lib, musammatning eng ko'p tarqalgan turi. Qofiyalanishi: a-a-a-a-a, b-b-b-b-a, d-d-d-d-a kabi shaklda bo'ladi. O'zbek mumtoz adabiyotida muxammasning dastlabki namunalari XV asrning birinchi yarmi shoirlari ijodida uchraydi [2].

Muxammas musammat turlaridan biri, besh misrali bandlardan tarkib topuvchi she'r shakli, besh misrali band. Muxammas she'r shaklida dastlabki band misralari o'zaro qofiyalanadi. Keyingi bandlarning avvalgi to'rt misrasi o'zaro, oxirgi misra esa birinchi band bilan qofiyalanadi. (a-a-a-a-), (b-b-b-b-a) kabi [3].

Muxammas – mumtoz adabiyotimizning go'zal janrlaridan biri hisoblanadi. Arab tilidan o'zlashgan ushbu so'z "beshlik" ma'nosini ifodalaydi. Nomidan ko'rinib

turganidek, har bandi "besh" misradan iborat bo'lgan she'rlarga muxammas atamasi qo'llaniladi. Muxammas she'riy janrining qofiyalanishi quyidagicha:

A-a-a-a-a

B-b-b-b-a

D-d-d-d-a

Yoki bo'lmasa:

A-a-a-a-a

B-b-b-a-a

D-d-d-a-a [4]

Demak, qofiyalanish tizimida ham o'ziga xos ko'rinishga ega muxammas janrida ko'plab ijodkorlar qalam tebratgan bo'lib, ularga misol sifatida Komil Xorazmiy, Dilkash, Feruz, Muazzamxon va shu kabilarni keltirishimiz mumkin. Badiiy adabiyotda muxammaslarning ikki turi manbalarda keltiriladi, ya'ni mustaqil (shoirning o'z g'oyalari asosida yuzaga kelgan muxammas) va tazmin (shoir biror ustoziga, zamondoshiga qiyosan yozilgan muxammas).

Muxammas janriga xos ilk namunalar Xorazmiy va Gadoiy devonlarida uchraydi. Navoiy davrida taxmis muxammaslar yaratilgan. Muxammaslarning o'rganilish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ilk muxammas haqida ma'lumotlar Ahmad Taroziyning "Funun ul-balog'a" asarida uchraydi. O'zbek adabiyotidan muxammaslarning paydo bo'lishi Navoiy nomi bilan bog'liq. Undan keyin Turdi Farog'iyning hajviy muxammaslari, Mashrab, Ogahiyning mukammal muxammaslari, Ahmad Tabibiy kabi ijodkorlarning muxammaslari ushbu janr rivojiga salmoqli hissa qo'shdi.

Ahmad Taroziyning "Funun ul-balog'a" asarida muxammasga quyidagicha ta'rif berilgan: "Musammati muxammas besh misra bo'lur. To'rt misraning oxirinda sab qilib beshinchi misrada asl qofiyaga ruju qilurlar.

Misoli bu nav erur:

G'amzang o'qina qildi huru pari jon,

Ko'k ahli bo'lur ko'rsa qoshing yosini qurbon.

La'ling g'amida ko'zdin oqar shomu sahar qon.

Bu javr-u jafo kim qiladur jonima hijron?

O'lmak bu tiriklikdin o'lubtur manga oson"[5].

Muxammas janri haqidagi ma'lumotlarni Rashididdin Vatvot, Qays Roziy, Tabriziy, Qabul Muhammad, Atoulloh Husayniy asarlarida ham uchratishimiz mumkin. Musammatalar tarkibiga kiruvchi muxammaslar haqida E.Bertels, A.Hayitmetov, R.Majidiy, O.Sharofiddinov, tojik adabiyot vakili M.Gulizoda, turkman adabiyot vakili A.Meredov kabi olimlar tadqiqotlarida ham ko'ramiz.

Muxammas musammat tarkibiga kiruvchi arab-fors she'riyati, aruz vazni orqali turkiy adabiyotga kirib kelgan lirik janr. Bizga ma'lumki, lirik janrlar tuzilishigako'ra ikkiga bo'linadi: kichik lirik janrlar va katta lirik janrlar. Kichik lirik janrlarga qit'a, fard, ruboiy, muammo kabi janrlar kirsa, katta lirik janrlarga g'azal, tarjiband, tarkiband, musammat kabilarni kiritishimiz mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, muxammaslar katta lirik janrlar sirasiga kiradi.

Adabiyot olamida lirik janrlarda mahorat ko'rsatib, uning rivojiga o'zining munosib hissasini qo'shgan ijodkorlar bor. Misol uchun arab ijodkori Al-Xansa marsiyada, Rudakiy qasidada, Ibn Yamin, Anvari qit'ada, Burxoniddin Ahmad turkiy tuyuqda, Monuchehri va Qatron Tabriziylar esa musammat janrining rivojiga katta hissa qo'shganlar.

Muxammas haqida Atoulloh Husayniy o'zining "Badoyyi us-sanoyi" asarida quyidagicha ma'lumotlarni bergan:

To'rt misrani bir qofiyada keltirib, beshinchisini o'zak qofiyada berurlar va muni muxammas derlar, andoqkim:

Gavharafshon shud bar atrof-i chaman dast-i saheb,
Vaz zumurrad sar birun zad g'uncha chun yoqut-i nob,
To tovoniy rav kunun chun lola shav jom-i sharob,
Varneh bore har shabe ro'poyi gul mastu xarob,
Bu surohiy ta sahargah dast dar og'ush kun![6]

O'zbek adabiyotida muxammas janrining rivojini Navoiy nomi bilan izohlash mumkin. G'azal va qasidalarining ta'siri natijasida muxammas janri paydo bo'ldi. Taxmis muxammaslarning vujudga kelishi Navoiy bilan bog'liq. Navoiydan so'ng bu janrning rivojiba Turdi Farog'iyning o'rni beqiyos. U muxammasning yangi shakli hajviy muxammaslarni yaratdi. Muxammas janrini yaratish Ahmad Tabibiy an'analari asosida paydo bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'sha davrda muxammas janriga asoslangan she'riy maktublar ham paydo bo'ldi. Turdi Farog'iydan so'ng bu janr rivojiga salmoqli hissa qo'shgan ijodkorlar sifatida Maxmur va Muqimiylarni aytish mumkin. Hajviy va yumoristik muxammaslarning yaratilishi ularning nomi bilan bog'liq. Shuningdek, bu janrning rivojiga Ogahiy katta hissa qo'shadi. Uning "Taviz-ul oshiqin" devonida 82 ta muxammas mavjud.

Hozirgi davr tadqiqotlariga asoslanadigan bo'lsak, musammatlarning eng keng tarqalgan shakli bu muxammaslardir. O.Sharafiddinov o'zining tadqiqotlarida musammatlar tarkibiga kiruvchi muxammas janri haqida to'xtalib, o'z fikrlarini bildiradi. Musammatlar ichki muayyanlik, qat'iy mavjudligini, uning uch banddan o'n bandgacha bo'lgan turli formasi bo'lib, texnik jihatdan, har bir turda birinchi strofa qofiyadosh bo'lib, keyingi strofalarning so'nggi misralari birinchi band bilan

qofiyadosh bo'lishi, keyingi strofalarning qolgan misralari o'zaro qofiyadosh bo'lishi shartligini ko'rsatib o'tgan[7].

Muxammasda bandlar muhim rol o'ynaydi. Har bir band o'zaro bog'liqlikda bo'ladi. Vazn, qofiya, ritmlar bilan birgalikda misralar ham asosiy o'rinni egallaydi. Muallif biror fikrni yuqori baytlarda bayon qilib, keyingi baytlarda shu fikrni rivojlantiradi.

Ahmad Tabibiy muxammaslardan iborat majmua yaratadi. To'rt yuzdan ortiq muxammaslar yozadi va muxammasga quyidagicha ta'rif beradi:

Muxammas yaxshiroq ash'ordur,
Tariki hammaga nomudordur...
Qo'shulg'onda chun ikki shoir so'zi,
Malohatlik o'lg'usi nuqta tuzi.
Qayu nazmnikim tuzi bor erur,
Hama somi'ga lazzat osor erur.
Muxammas chu lazzatlig ab'yot emish,
Degon oni shirin maqolot emish[8].

Ijodkor misra so'ngida uni go'zal maqolot deya ta'rif beradi.

Adabiyotshunos Nodira Afoqova o'zining "Jadid lirikasida musammat" risolasida muxammaslar haqida ma'lumotlar berib, jadid adabiyotida yaratilgan muxammaslar, ularning tuzilishi va badiiyatiga diqqat qaratadi.

Musammat turlari ichida muxammaslar nisbatan ko'p yaratildi. Jadid shoirlari tomonidan taxmislar asosan ishqiy, tasavvufiy, didaktik mavzudagi g'azallar asosida bitilgan bo'lib, bu holning sababi o'z-o'zidan tushunarlidir. Jadid taxmislarida ularning mualliflari yashagan zamon manzaralari ham qalamga olinadi.

Tabi' xud muxammaslarining ko'pchiligi jadid lirikasi uchun xarakterli bo'lgan mavzulardan bahs etadi. Bunday muxammaslarning ko'pchiligi sarlavhalangan. Sarlavhalar muallif poetik maqsadini ko'rsatuvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi[9]

Ushbu risolada jadid muxammaslarining o'ziga xosligi, taxmis va mustaqil muxammaslar, muxammas sarlavhalari, mavzusi haqida ma'lumotlar beriladi. Ushbu ma'lumotlarni izohlash uchun Sidqiy-Xondayliqiy, Kamiy, Avloniy, Hamza, Ajziy, Majidiy kabi ijodkorlarning muxammaslari tahlil etiladi.

Muallifning tahlili davomida A.Majidiyning "Xushomadgo'y va maqtanchoq mudir" hajviy muxammasi sof diologik usulda, Hamzaning bir muxammasi ham savol-javob tarzida bitilgan bo'lib, garchand Hamza buni muxammas deb nomlagan bo'lsa ham, bu ijod namunasi dostonga o'xshashi ta'kidlanadi.

Muxammas 25 band, jami 125 misradan iborat. Boshqa manbalarni solishtiradigan bo'lsak, Hamzashunos olim Laziz Qayumov ham ushbu muxammas muhabbat haqida bitilgan doston ekanligini aytadi. Bunday hajmdorlik bilan

muxammas janri dostonga ham o'xshab ketadi. Balki, doston janrining rivojiga aynan shu janr sababchi bo'lgandir.

Siddiqiy-Ajziyning "Faxriya" muxammasida muxammaslarda deyarli uchramaydigan misra takrori uchraydi. Har bir badda oxirgi misra takror keltiriladi.

Bizda bing durlu hunar anvoyi hikmat vordur,
Bing chashid tadbiru yuz bing rangi san'at vordur,
Sayimiz maydondadur ma'lum va himmat vordur,
Qayda bizdek zumrayi ag'yora g'ayrat vordur?
Mo'minimiz, hikmat bizimdur, bizda hikmat vordur [10].

Ushbu muxammasda "Mo'minimiz, hikmat bizimdir, bizda hikmat vordur" misrasi har bir badda takror kelgan. Abdulhamid Majidiyning "Istar ko'ngil" muxammasi hikoyaga solishtirilgan. Ushbu nazira izohi mohirona ochib berilgan.

Gulnoz Xalliyeva o'zining "Ogahiy musammatlari" monografiyasida muxammas haqida ham mulohazalarini bildiradi. Ogahiy muxammaslari, muxammaslarning yaratilishi haqida alohida to'xtaladi. O'zbek adabiyotida Hofiz Xorazmiy ijodi bilan boshlangan muxammas yaratish an'anasi Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab, Nodira, Uvaysiy, Furqat, Zavqiy, Muqimiy kabi ijodkorlar ijodida davom ettirilgani, Ogahiy ijodida esa taraqqiy etganini alohida ta'kidlaydi.

Rahmat Majidiy ham Ogahiy muxammas rivojiga samarali hissa qo'shganini o'z tadqiqotlarida qayd etib o'tadi.

Majidiy o'zining "Ogahiy lirikasi" nomli monografiyasida Ogahiy musammatlarni tahlil qiladi. Ogahiyning o'zbek va fors tilidagi muxammaslari sanog'ini qiyosiy holda o'rganadi. Ogahiyning ilk taxmislari, o'z va boshqa shoirlar g'azallariga taxmislari tahlilini ham keltirib o'tadi.

Taxmischilik mavjud fikrni kengaytirish, rivoj toptirish, to'laroq his qilish imkonini beruvchi nayob tuhfadir. Adabiyotshunos A.Abdug'afforov ta'kidlaganidek, "Musammatlarni g'azallar hajmini zo'rma-zo'raki sun'iy kengaytirish yo'lida shunchaki qilingan oddiy mashqlardan, deb hisoblash xato bo'ladi. Aksincha, boshqa shoirlar va o'z g'azallari asosida muxammas yaratish to'la ma'nodagi ongli ijodiy faoliyat bo'lib, aniq zarurat va imkoniyatni his qilgan holda kirishiladi" degan g'oyalarni ilgari suradi [11].

Y.E.Bertelsning qarashlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu janr avval fors-tojik adabiyotida paydo bo'lib, Manuchehr va Qatron Tabriziylar ijodida uchrashini aytib o'tadi. Ammo muxammaslarning kelib chiqishi ancha oldin, xalq og'zaki ijodiga borib taqaladi. Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asarida ushbu janr ildizlarining mavjudligi fikrimizni asoslaydi.

O'zbek adabiyotida muxammas janri haqida gap ketganda, uning rivojiga alohida to'xtalgan zot Alisher Navoiyni tilga olmaslik xatodir. Alisher Navoiy

muxammaslar yaratish bilan birgalikda, adabiyotshunoslik masalasida ham ancha ishlarni amalga oshirgani ma'lum. Xususan, uning "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida bu janr haqidagi fikrlari bayon etilgan [12].

Muxammaslar yaratilishiga ko'ra ikki xil bo'ladi:

- 1) tabi xud ya'ni mustaqil muxammaslar;
- 2) taxmis ya'ni ergashish yo'li asosida yaratilgan muxammaslar.

Mustaqil muxammaslarning misralari bir shoir qalamiga mansub bo'ladi. Muxammaslarning bu turida Hofiz Xorazmiy, Alisher Navoiy, Mashrab, Ogahiy kabi ijodkorlar samarali ijod qilishgan. She'riyatimizda Muxammasning birinchi band oxiridagi bir yoki ikki misra keyingi bandlar so'ngida tarje' sifatida takrorlanuvchi xili ham uchraydi. Bir misra tarje' qilingan muxammasda qofiyalanish odatdagi tartibda bo'lsa, ikki misra tarje' qilingan muxammaslarda qofiyalanish a-a-a-a-a, b-b-b-a-a, v-v-v-a-a, d-d-d-a-a shaklida bo'ladi. Masalan, Mashrabning "Ey safobaxsh bahorim, bo'stonim qaydasan" misrasi bilan boshlanuvchi muxammasida har bir band oxirida "volidam, makkam, mehribonim, qaydasan?" misrasi tarje' qilingan [13].

Boshqa shoir g'azaliga bog'langan muxammaslar taxmis deb yuritiladi. Bunda taxmishi shoir o'zga kishining g'azalidan misralarni olib, o'zining misralari bilan to'ldiradi. Ammo vazn, qofiya, radiflar ikki ijodkorda ham mos bo'lishi zarur. Bunday taxmis muxammaslarni mumtoz adabiyotimiz vakillaridan Alisher Navoy, Ogahiy, Uvaysiy, Nodira, Habibiy, Chustiy kabilarning ijodida uchratsak, yangi o'zbek adabiyotida esa Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Omon Matjon, Jamol Kamol kabilarning she'riyatida kuzatamiz.

Soyai durmanki boqmas oftobim kim desun?

Bora- bora ketdi qadrim, intixobim kim desun?

Bir o'qitmaydur bitib bergan kitobim kim desun?

Ul tag'oful peshaga holi xarobim kim desun?

Hajrida mundog' meni ko'rgan azobim kim desun?

Oshnosidin kechib, begonalarga yor-yor,

Bu alamlarga chidolmay, ko'z yoshimdir shashqator,

Hech dushman bo'lmasun ko'yida mendek xor-u zor

Kunduzi bir yerda bir dam olmay orom-u qaror,

Lahzaye yo'q kechalar ko'zlarda xobim kim desun ?

Yuqorida muxammaslarning ikki turi mavjudligi haqida so'z yuritdik. Muqimiy qalamiga mansub ushbu muxammas "tab'i xud" ya'ni shoirning o'z muxammasidir.

Necha muddat, kecha-kunduz ko'rganing ag'yor edi,

Shu sababdin har tukum jismimda go'yo mor edi,

Shom vaqtidek, Muqimiy, ro'zg'orim tor edi.

Shukr, Furqat furqatingda xasta-yu bemor edi,
Bir boqishda ayladi dardimg'a darmon ko'zlaring[14] .

Bu beshlik band – Muqimiyning muxammasi, taxmis usulida yozilgan “Ko'zlaring” radifli g'azalining so'nggi bandi. Bu bandning dastlabki uch misrasi Furqatga tegishli. Har ikkala shoir misralari mavzu va g'oya jihatidan bir butunlikka ega.

Hozirgi she'riyatimizda ham beshlik band usulida she'r yozish keng tarqalgan. G'afur G'ulom, Oybek, Uyg'un, Usmon Nosir, Ramz Bobojon, Mirtemir, Hamid G'ulom va boshqa bir qator shoirlar beshlik band usulida barakali ijod qilganlar.

Professor V.Abdullayev ham ushbu janr haqida o'z qarashlarini bayon etib, tazmin muxammaslari haqida to'xtaladi. Olim tazmin muxammaslar an'ana shaklida davom etib, yangi ijodiy yutuqlarga erishganligini alohida ta'kidlaydi. Ammo bu musobaqa ba'zan kamchiliklarga ham yuz tutadi. Bunday muxammaslarning yaratilishida talantning o'zi yetarli bo'lmaydi. Balki ijodkorlarning fikrlari uyg'unligi ham muhim rol o'ynaydi[15] . Olim Nishotiyning ayrim muxammaslarida bu hol kuzatilganligini aytadi. Nishotiyning Alisher Navoiy g'azallariga bog'lagan muxammaslari tor doirada chegaralanganligi, mavzu to'liq ochib berilmaganligini aytadi. Tazmin muxammaslarning bir sharti har ikki ijodkor ijodi xuddi bir shoirning ijodi kabi ko'rinishidir. Aynan Nishotiy muxammaslarida ana shunday uyg'unlik yo'qligi ta'kidlanadi.

Bugungi kunda ham muxammas janrini o'rganishi borasida ancha ishlar olib borilmoqda. Masalan, Dilshod G'oyipov “Navoiy g'azallariga xorazmlik shoirlarning muxammaslari” maqolasida Xorazm yurtidan chiqqan, Navoiy g'azallariga taxmis bog'lagan ijodkorlar haqida o'z fikrini bildirib o'tadi. Maqolada Alisher Navoiy g'azallariga bog'langan taxmislarning mukammalligida Munisning o'rni beqiyosligi alohida ta'kidlanadi.

Munis Alisher Navoiyning bir qancha g'azallariga taxmis bog'lagan. Munisning “Bir kecha sahni gulistonda bizning jononadur” deb boshlanuvchi taxmisi mukammal darajada yozilgan. Ushbu taxmis ishqiy mavzuda bo'lib, rindona ohanglar ham singdirib borilgan:

Bu kecha sahni gulistonda bizning jononadur,
Ilkida jom-u surohiy, shevasi mastonadur,
Boda tobidin yuzi har lahza gul-gul yonadur,
Shu'lai ruxsorig'a ko'nglim qushi aylonadur,
Tong emas gul shamig'a bubul agar parvonadur .

Munis misralari Alisher Navoiy misralari bilan go'zal uyg'unlikni hosil qilgan. Ushbu maqolada Ogahiyning Navoiy g'azallariga bitgan muxammaslari ichida

ijtimoiy-falsafiy mavzuda yozilgan, shohmuxammas sifatida e'tirof etishga arzigulik "Birla" radifli taxmisi tahlili mohirona ochib berilgan.

Ahli dunyokim erurlar odamiylikdan yiroq,
Peshasi ozor-u minnat, odati kin-u nifoq,
Xushing o'lsa bu so'zimga sidq ila tutg'il quloq,
Bo'lmoq itlar mun'imi tan to'ma aylab yaxshiroq,
Tanni qilguncha semiz nokaslar in'omi birla [15].

Ikki shoirning musobaqalashuvi asosida yozilgan ushbu muxammas ijtimoiy hayotning ayrim qirralari mohirona ochib berilgan.

2021-yilda taniqli shoir, jurnalist Oshiq Erkin tomonidan "Avvalgilarga o'xshamas" nomli muxammaslar to'plami yaratildi. Unda ijodkorning jami 114 muxammasi kiritilgan. Barcha muxammaslar Alisher Navoiy g'azallariga bitilgandir. Buxoro adabiyotida Samandar Vohidov ham qariyb 50 ga yaqin muxammaslar bitgan. Muxammaslarning ko'p qismi tazmin shaklida bitilgandir. Ammo bu to'plamga Samandar Vohidovning muxammaslari kiritilmagan.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ayon bo'ladiki, muxammas janri faqat musammatlar tarkibida o'rganilgan, alohida janr sifatida o'rganilmagan. Bugungi kunda muxammaslar musammatlar tarkibiga kirgan holda emas, balki alohida olib o'rganilmoqda va tahlil qilinmoqda. Xususan, Dilnavoz Yusupovning "Alisher Navoiy taxmislar", Dilshod G'oyipovning "Navoiy g'azallariga Xorazmlik shoirlarning muxammaslari xususida ba'zi mulohazalar", Nodirjon Jamolovning "Ogahiy muxammaslari va g'azallari", Mirzabek Xodjiyevning "Navoiyning taxmis yaratish mahoratini ilg'or xorijiy texnologiyalardan foydalanib o'rganish usullari", Dildora Nazarovanning "Jamol Kamol muxammaslarida uslub va tasvir", Dilmurod Asqarovning "Amiriyning Navoiyga muxammasi", Habibullo Jo'rayev, Madina Nuriddinovalarning "Furqat muxammaslarining badiiyati", Shahnoza Rahmonovanning "XX asr ikkinchi yarmi o'zbek she'riyatida muxammaslar va ularning vazni" kabi maqola va tadqiqotlari fikrimizni asoslaydi.

Faydalanilgan adabiyotlar:

1. Orzibekov R. O'zbek lirik poeziyasida g'azal va musammatlar. – T., 1976. –B.71.
2. Холиқова Г. Ўзбек мумтоз шеърлятида жанрлар. – Самарқанд, 2017. –Б.56.
3. Куронов Д., Мамажонов З. ва бошқалар. Адабиётшунослик луғати. –Т.: Akadernashr, 2010. –Б. 196.
4. Sarimsoqov B., Ochilov E. Hozirgi o'zbek she'riyatining taraqqiyot tamoyillari // O'zbek tili va adabiyoti jurnali, 2007-yil, 3-son.
5. Шайх Аҳмад ибн Худайдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Т.: Хазина, 1996, 55-бет.
6. Атоуллоҳ Хусайний. Бадойи ус – санойиъ. – Тошкент, 1981, 73-бет.

7. Sharafiddinov O. Alisher Navoiy poetikasining ba'zi bir xususiyatlari \ O'zbek tili va adabiyoti 1968, 4-son, 54-bet.
8. Orzibekov R. O'zbek lirik poeziyasida g'azal va musammatlar. – T., 1976. – B.96.
9. Афоқова Н. Жадид лирикасида мусаммат. – Т.: Фан, 2005. – 9-б.
10. Афоқова Н. Жадид лирикасида мусаммат. – Т.: Фан, 2005. – 14-б.
11. Orzibekov R. O'zbek lirik poeziyasida g'azal va musammatlar. –T., 1976. –Б. 98.
12. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. O'n to'rtinchi tom. – Toshkent, 1967.
13. Orzibekov R. O'zbek lirik poeziyasida g'azal va musammatlar. – T., 1976. –Б 93-94.
14. Obidjon Karimov. Mumtoz she'riy janrlar. – Namangan, 2015, 22-bet.
15. Nosirov O. O'zbek klassik she'riyati janrlari. – T., 1979. – 116-1 G'oyipov D.,
16. Navoiy g'azallariga Xorazmlik shoirlarning muxammaslari xususida ba'zi mulohazalar. <https://tai.uz17-b>.